

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ЭПИЛЕПСИЯ ПРИ ЭНЦЕФАЛИТАХ: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ

И.Назиров

Н.А.Насирдинова

А.К.Тошматов

Андижанский государственный медицинский институт

Аннотация: Было проведено исследование 30 детей, страдающих симптоматической эпилепсией после перенесенного вирусного энцефалита. Определены заболевания, предшествовавшие развитию энцефалита, экстрагенитальные болезни матерей, клинические проявления как симптоматической эпилепсии, так и течение энцефалита в остром, восстановительном и резидуальном периодах.

Ключевые слова: симптоматическая эпилепсия, энцефалит.

Аннотацияни инглизгача таржима килиб шу ерга жойланг. Калит сузларни хам.

Актуальность: Нейроинфекции рассматриваются в качестве причины возникновения заболевания почти в половине случаев эпилепсии у детей (1,8). Это объясняется тем, что большое количество инфекционных заболеваний в детском возрасте сопровождается или осложняется поражением головного мозга, а также протекает в форме первичных серьезных менингитов и менингоэнцефалитов. Эпилепсия развивается после данных заболеваний в ранние сроки, причем их каузальная роль в

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

происхождении эпилепсии подтверждается частым обнаружением у этих детей очаговых атрофий и кист (2,4). Подобные очаговые поражения в детском возрасте становятся причиной формирования эпилептического очага и развития припадков, поскольку мозг ребенка отличается склонностью к распространению очаговых нейронных разрядов (3,4). Все острые нейроинфекции отличаются тяжестью течения формированием стойкой эпилептической активности нейронов головного мозга даже в условиях адекватной специфической терапии. Однако надо различать судороги в остром периоде энцефалитов, которые в большинстве случаев проходят бесследно, и симптоматическую эпилепсию, которая возникает как вследствие формирования стойкого эпилептического очага. Клинические особенности эпилептических припадков в остром периоде нейроинфекций, а также эффективные методы лечения требует дальнейшего изучения этих проблем (5,6,7).

В связи с этим перед нами была поставлена **цель**: рассмотреть особенности течения симптоматической эпилепсии у детей при энцефалитах различной этиологии и определить эффективные методы лечения данной патологии.

Материал и методы исследования: Обследовано 19 детей со вторичными энцефалитами в остром, и резидуальном периодах заболевания. Гендерные различия больных в основной группе были существенны и соотношение пациентов мужского пола к женскому составил 57,2% к 16,8%, в группе сравнения соответственно 51,2% и 26,9%. Проводилось клинико-

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

неврологическое исследование пациентов с целью выявления факторов риска развития симптоматической эпилепсии, электроэнцефалографическое исследование, МРТ головного мозга.

Результаты исследования: во всех случаях энцефалиты развились вторично соответственно в I и во II группе: вследствие бронхопневмонии в 6 (85,7%) и 5 (41,7%) случаях, как осложнение вакцинации АКДС и корь в 1 (14,3%) и 2 (16,6%), острых отитов среднего уха 5 (41,7%) случаях лишь во второй группе. Значительное воздействие на формирование нервной системы, в частности головного мозга, оказывает хронические и острые экстрагенитальные и гинекологические заболевания матери, перенесенные на период беременности. Так, матери пациентов основной группы переносили острые респираторные вирусные инфекции в 5 (71,4%) случаях, острые кишечные инфекции в 1 (14,3%) случаях и вирусным гепатитом В в 1 (14,3%) случае. В то же время матери пациентов группы сравнения перенесли ОРВИ в 4 (33,3%) случаях и ОКИ в 2 (16,6%) случаях. Анализ характера приступов и клинической картине заболевания в острый период был осуществлен согласно данным взятым из медицинской документации у ретроспективно обследованных больных. Средний возраст дебюта заболевания в основной группе заболевания составил $1,4 \pm 0,21$ года. Со стороны черепно-мозговых нервов у больных основной группы отмечались сходящееся косоглазие в 4 (51,1%) случаях, расходящееся косоглазие в 1 (14,3%) случаях, центральный парез лицевого нерва во всех случаях наблюдений. В двигательной сфере преобладали пирамидные нарушения в виде гемипареза в 6 (85,7%)

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

случаях, тетрапареза в 1 (14,3%) случаях. У детей группы сравнения клиническая картина неврологического дефицита была схожей. Судорожные припадки в основной группе носили повторный характер, причем у 3 (42,8%) из них вплоть до эпилептического статуса. (диаграмма хуружлар буйича). В восстановительном и резидуальном периодах заболевания у детей основной группы судорожные припадки носили генерализованный характер в (26,8% случае, парциальный со вторичной генерализацией в 43,9%случаях, сложные парциальные припадки в 12,2% случаях и парциальный характер в 17,1% наблюдениях. Эпилептиформная диффузная пик-волновая активность регистрировалась у 8 (57,1%) больных. У 4 больных с генерализованными припадками с фокальным компонентом отмечались комплексы пик-медленная волна преимущественно в теменно-височных (3; 21,4%) и лобно-теменных отделах головного мозга. (ЭЭГ расмини жойлаш керак)

Вывод: У большинства больных с нейроинфекциями в последующем развивается симптоматическая эпилепсия. Наблюдения как проспективно так и ретроспективно выявили превалирование парциальных форм пароксизмов со вторичной генерализацией и полиморфными паттернами на ЭЭГ. Раннее прогнозирование формирования эпилептического очага при острых воспалительных заболеваниях головного мозга и своевременное назначение адекватного лечения позволит предотвратить формирование устойчивой эпилептической системы и значительно улучшить прогноз.

Использованная литература:

1. Гузева В.И.; Гузева В.В., Гузева О.В. Основные этиопатогенетические

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

факторы и их значение в клинике, прогнозе и лечении эпилепсии у детей
/ Эпилепсия. -СПб;: СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 2010. С.263-322.

2. Бадалян О.Л. Возрастные особенности эпилепсии у детей и подростков //Дисс. д.м.н. М., 2004 242 с.
3. Зенков Л.Р. Клиническая электроэнцефалография с элементами эпилептологии // Москва, 2002. -С. 185-195.
4. Зенков Л.Р. Клиническая эпилептология. М.: МИА, 2002.- 415 с.
5. Зенков Л.Р. Лечение эпилепсии. М.: ИИА «Ремедиум», 2001. 232 с.
6. Карлов В.А. Лечение эпилепсии / Эпилепсия. - СПб.: СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 2010. С.701-749.
7. Карлов В.А. Основные принципы терапии эпилептических припадков // Неврологический журнал. 1997. - №5: - С.4-8;
8. Петрухин А.С. Эпилепсия: частота в популяции и факторы риска ее развития. В кн.: Петрухин А.С. (ред.), Мухин К.Ю., Благодсконова Н.К., Алиханов А.А. Эпилептология детского возраста: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2000: 44-62.

